

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 5
ISSUE 1

2024

ISSN 2181-0966

Doi Journal 10.26739/2181-0966

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2024

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич
доктор медицинских наук, доцент Ташкентского
государственного стоматологического
института, Узбекистан

РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

РЕДАКЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Ответственный секретарь: А.С. Кубаев – доктор медицинских наук, профессор

Э.Н. Билалов

доктор медицинских наук, профессор

Д.М. Достмухамедов

доктор медицинских наук, профессор

О.Э. Бекжанова

доктор медицинских наук, профессор

Ф.А. Бахритдинова

доктор медицинских наук, профессор

А.М. Хайдаров

доктор медицинских наук, профессор

Ж.Ф. Шамсиев

доктор медицинских наук, доцент

С.Х. Юсупалиходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Э.А. Ризаев

доктор медицинских наук, доцент

Ю.А. Шукурова

доктор медицинских наук, доцент

Л.Э. Хасанова

доктор медицинских наук, доцент

Т.Э. Зойиров

доктор медицинских наук, доцент

У.Ю. Мусаев

доктор медицинских наук, доцент

А.И. Хазратов

кандидат медицинских наук, доцент

У.Н. Вахидов

кандидат медицинских наук, доцент

Ю.К. Еронов

доктор медицинских наук

М.М. Исомов

кандидат медицинских наук

Д.Ф. Раимкулова

кандидат медицинских наук, доцент

М.К. Юнусходжаева

ассистент

Ф.Ф. Лосев

доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ

С.П. Рубникович

академик, доктор медицинских наук,
профессор (Беларусь)

Джун-Янг Пэн

доктор медицинских наук, профессор
(Корея)

Дзинити Сакамото

доктор философии, профессор
(Япония)

М.А. Амхадова

кандидат медицинских наук, профессор
(РФ)

О.С. Гилёва

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

М.Т. Копбаева

доктор медицинских наук, профессор
(Казахстан)

А.А. Антонова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

Н.В. Шаковец

доктор медицинских наук, профессор
(Беларусь)

А.И. Грудянов

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

Д.С. Аветиков

кандидат медицинских наук, профессор (Украина)

Верстка: @devdasdesign

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0966-2024-1>

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical University,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

EDITORIAL ADVISORY BOARD:

Executive Secretary: A. S. Kubaev - Doctor of Medical Sciences, Professor

E.N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor

D.M. Dostmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Professor

O.E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

F. Bakhritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor

A.M. Khaidarov

Doctor of Medical Sciences, Professor

J.F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

S.H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

E.A. Rizaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

L.E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

T.E. Zoyirov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.Yu. Musaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.I. Khazratov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

U.N. Vakhidov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.K. Eronov

Doctor of Medical Sciences

M.M. Isomov

Candidate of Medical Sciences

D.F. Raimkulova

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

M.K. Yunuskhodjaeva

assistant

F.F. Losev

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Honored Scientist of the Russian Federation

S.P. Rubnikovich

academician, doctor of medical sciences,
professor (Belarus)

Jun-Yang Peng

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Korea)

Jinichi Sakamoto

Doctor of Philosophy, Professor
(Japan)

M.A. Amkhadova

Candidate of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

O.S. Gileva

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

M.T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Kazakhstan)

A.A. Antonova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

N.V. Shakovets

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Belarus)

A.I. Grudyanov

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

D.S. Avetikov

Candidate of Medical Sciences,
Professor (Ukraine)

Page Maker: @devdasdesign

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқiqот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Ахмедов Алишер Астанович, Абдуллаева Нилуфар Икромбековна ЗНАЧЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДОППЛЕРОГРАФИИ В ДИНАМИКЕ ЛЕЧЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЕ ПАРОДОНТА В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ.....	6
2. Камиллов Хайдар Пазиллович, Тахирова Камолахон Аброровна, Азимова Азиза Аббосовна, Олимжанов Камронбек Жасур угли ПРОЯВЛЕНИЯ В ПОЛОСТИ РТА ПРИ ЭНДОГЕННЫХ ИНТОКСИКАЦИЯХ.....	10
3. Bakieva Shaxlo Xamidullaevna, Karimberdiev Baxriddin Ismatullaevich, Djuraev Jamol Abduqaxxorovich G‘AL VIRSIMON BO‘SHLIQ VA BURUN-YONOQ-KO‘Z KOMPLEKSI DEVORLARINING QO‘SHMA JAROHATI BO‘LGAN BEMORLAR KLINIK-RENTGENOLOGIK VA FUNKSIONAL TEKSHIRUV NATIJALARI.....	14
4. Chakkanov Faxritdin Xusanovich PULPITNI DASTLABKI KLINIK BELGILARI FAOLIYANI TASHXISLASH VA DAVOLASH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	20
5. Gaffarov Sunnatullo Amrulloevich, Djumaev Zuxriddin Furkatovich, Qayumov Gayratsher Olimovich YUZ-JAG‘ SOHASI TUQIMALARINI ONKOLOGIK OPERATSIYADAN KEYINGI NUQSONLARINI ORTOPEDIK PROTEZLASH YORDAMIDA BARTARAF ETISH.....	23
6. Islamova Nilufar Bustanovna STUDIES OF THE CONDITION OF PERIODONTAL TISSUES IN ELDERLY WOMEN AND THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT.....	30
7. Ахророва Малика Шавкатовна МОДИФИЦИРОВАННАЯ МЕТОДИКА ФИКСАЦИЯ БРЕКЕТ-СИСТЕМ В ПОЛОСТИ РТА.....	34
8. Исакова Фотима Шарифовна, Хушвакова Нилуфар Журакуловна, Гадоев Ренат Хайит углы, Ёдгоров Шамшод Норбек углы, Хожимуродов Афзалшоҳ Бекмуродович КЛИНИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА У БОЛЬНЫХ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ.....	39
9. Исакова Зухро Шарифкуловна, Исаев Умид Исмаилович, Валиева Фарангиза Садыковна, Хасанов Давлатшоҳ Икромжон угли, Нормуродов Исломжон Ислом угли ОСЛОЖНЕНИЯ В ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ У ПЕРЕБОЛЕВШИХ COVID-19.....	43
10. Ашуев Жаруллах Абудллахович, Межевикина Галина Сергеевна, Юсупова Саняйт Ашурбековна, Гаффаров Усмон Бобоназарович, Кучкаров Фирдавс Шералиевич ПРЕДРАКОВЫЕ БОЛЕЗНИ ГУБ У НАСЕЛЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ КЛИМАТОГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН.....	50
11. Ризаев Жасур Алимджанович, Туляганов Нозим Алишерович СОСТОЯНИЕ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРЕЛОМАМИ СКУЛООРБИТАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА: (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	56
12. Ибрагимов Даврон Дастамович, Кучкаров Фирдавс Шералиевич, Усмонов Рахматулло Файзуллаевич ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ НЕСВОЕВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКЕ ОДОНТОГЕННОГО ОСТЕОМИЕЛИТА (случай из практики).....	64
13. Shirinova Nilola Hamroqulovna ANOLI ORASIDA PARODONT TO‘QIMASI KASALLIKLARNING XAVF OMILLARI.....	68
14. Bekjanova Olga Esenovna, Mannanov Javlonbek Jamoliddinovich D-GIPOVITAMINOZNING TISH IMPLANTATSIYASI PAYTIDA ASORATLARNING CHASTOTASI VA XAVFIGA TA‘SIRI.....	72
15. Хазратов Алишер Исомиддинович, Раззокова Шохиста Бахтиёрловна СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ПРИ РАССТРОЙСТВАХ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА.....	76
16. Юсупова Саняйт Ашурбековна, Ашуев Жаруллах Абдуллахович, Гаффаров Усмон Бобоназарович, Ибрагимов Даврон Дастамович РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПРЕДРАКОВЫХ БОЛЕЗНЕЙ ГУБ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН.....	85
17. Умарова Одинахон Нумановна ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ РЕЦЕССИИ ДЕСНЫ У ПАЦИЕНТОВ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП.....	92

Хазратов Алишер Исомиддинович
Раззокова Шохиста Бахтиёровна
Самаркандский государственный
медицинский университет

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ПРИ РАССТРОЙСТВАХ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12600639>

АННОТАЦИЯ

Детский аутизм - это особая форма нарушенного психического развития с неравномерностью формирования различных психических функций, со своеобразными эмоционально-поведенческими, речевыми и иногда интеллектуальными расстройствами. Ранний детский аутизм выделен и изучается специалистами различных областей во всем мире на протяжении более полувека.

Расстройства аутистического спектра нарушают многие аспекты повседневной жизни и могут препятствовать доступу к стоматологической помощи, часто ограничивая ее только экстренными случаями. Нарушение здоровья полости рта имеет долгосрочные негативные последствия для состояния здоровья и приобретения оральных привычек как, ротового дыхания и скрежетания, или навыков правильной речи. Дети с РАС могут бояться посещения стоматологического кабинета, который богат сенсорными стимулами и требует физического контакта. Из-за своих поведенческих проявлений они представляют собой проблему для врачей-стоматологов и гигиенистов.

Ключевые слова: аутизм, гигиена полости рта, стоматологическая помощь, дети.

Khazratov Alisher Isomiddinovich
Razzokova Shokhista Bakhtiyorovna
Samarkand State Medical University

IMPROVING THE PROVISION OF DENTAL CARE TO CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS

ANNOTATION

Childhood autism is a special form of impaired mental development with uneven formation of various mental functions, with peculiar emotional-behavioral, speech and sometimes intellectual disorders. Early childhood autism has been identified and studied by specialists in various fields around the world for more than half a century.

Autism spectrum disorders interfere with many aspects of daily life and can interfere with access to dental care, often limiting it to emergencies only. Poor oral health has long-term negative consequences on health status and the acquisition of oral habits such as mouth breathing and grinding, or correct speech skills. Children with ASD may be fearful of visiting the dental office, which is rich in sensory stimuli and requires physical contact. Because of their behavioral manifestations, they pose a challenge to dentists and hygienists.

Key words: autism, oral hygiene, dental care, children.

Xazratov Alisher Isomiddinovich
Razzoqova Shohista Baxtiyorovna
Samarqand davlat tibbiyotUniversitet

AUTIZM SPEKTRI BUZILGAN BOLALARGA SТОМАТОЛОГИК YORDAM KO'RSATISHNI YAXSHILASH

ANNOTATSIYA

Bolalik autizmi - bu turli xil aqliy funktsiyalarning notekis shakllanishi, o'ziga xos hissiy-xulq-atvor, nutq va ba'zan intellektual buzilishlar bilan ajralib turadigan aqliy rivojlanishning o'ziga xos shakli. Yerta bolalik autizmi yarim asrdan ko'proq vaqt davomida dunyoning turli sohalari mutaxassislari tomonidan aniqlangan va o'rganilgan.

Autizm spektrining buzilishi kundalik hayotning ko'p jihatlariga xalaqit beradi va stomatologik yordamga kirishga xalaqit berishi mumkin, ko'pincha uni faqat favqulodda vaziyatlar bilan cheklaydi. Og'iz bo'shlig'i holatining yomonligi salomatlik holatiga va og'izdan nafas olish kabi odatlarning yuzaga kelishiga yoki to'g'ri nutq ko'nikmalarining shakllanmasligi kabi salbiy oqibatlariga olib keladi. Autizm bilan og'rigan bolalar stomatologiya kabinetiga tashrif buyurishdan qo'rqishlari mumkin, bu sensorli stimullarga bog'va jismoniy aloqani talab qiladi. Bunday xulq-atvorning namoyon bo'lishi tufayli ular stomatologlar va gigienistlariga qiyinchilik tug'diradi.

Kalit so'zlar: autizm, og'iz gigienasi, stomatologik yordam, bolalar.

Ведение: Изобретение относится к медицине и может быть использовано для стимуляции когнитивных функций при аутизме у детей. Для этого в качестве средства для стимуляции когнитивных функций применяют фракции белкового экстракта ткани плаценты, полученной с помощью хроматога для точной диагностики и последующего лечения, рафического разделения и состоящей из 8 – 10 компонентов с общей молекулярной массой от 15 до 200 кДа. Изобретение позволяет активировать процессы приобретения речевых навыков у детей-аутистов и улучшить выполнение задач, связанных с мелкой моторикой кистей рук [1].

Аутизм является группой сложных дезинтегративных нарушений психического развития. Он проявляется в неспособности к коммуникации и социальному взаимодействию, а также в склонности к стереотипному поведению. Все эти отклонения приводят к социальной дезадаптации [1].

Рас - это разнообразие психологических состояний, которые в Международной классификации болезней (МКБ-10) относятся к группе "Общие расстройства психологического развития (Б84)". В данную категорию включены следующие состояния:

- Б84.0 "Детский аутизм";
- Б84.1 "Атипичный аутизм";
- Б84.2 "Синдром Ретта".

Б84.3 Другое дезинтегративное расстройство детского возраста;

Б84.4 Гиперактивное расстройство, сочетающееся с умственной отсталостью и стереотипными движениями;

Б84.5 Синдром Аспергера;

Б84.8 Другие общие расстройства развития;

Б84.9 Общее расстройство развития неуточненное.

В 80-х годах прошлого тысячелетия распространенность рас составляла примерно 4-5 случаев на 10 000 детей [3]. Однако, сейчас этот показатель значительно увеличился и составляет от 50 до 116 случаев на 10 000 [3]. По данным Всемирной организации здравоохранения, распространение рас составляет примерно 1% от населения планеты [3]. В США, например, аутизм диагностируют у 100 из 10 000 детей [4]. В 2008 году специалисты всемирной организации аутизма констатировали, что в мире на 150 детей приходился один, страдающий аутизмом [5]. За последнее десятилетие количество детей с рас увеличилось в десять раз [5]. Эта тенденция характерна для многих стран, где ведется статистика этого заболевания. Однако, до конца неясно, что является причиной увеличения распространенности рас: реальное увеличение количества пациентов или более тщательные обследования и, следовательно, более частая идентификация диагноза [1]. Если в 2000 году распространенность рас составляла от 5 до

26 случаев на 10 000 детей, то в 2005 году уже на 250-300 новорожденных приходился один случай аутизма [1]. О распространенности рас в России однозначно сказать невозможно, поскольку в нашей стране не разработаны принципы учета и должного межведомственного взаимодействия на государственном и ведомственном уровне [1]. По мнению большинства специалистов, увеличение количества детей с рас в первую очередь связано с повышением уровня медицинских технологий, с помощью которых можно поддерживать жизнь новорожденных с тяжелой неврологической патологией [1].

Из-за увеличения количества людей с рас, врачам-стоматологам необходимо быть готовыми к встрече с пациентами-аутистами. Как показывают данные, 97% британских стоматологов хотя бы раз в жизни оказывали помощь пациенту с рас, причем 58% врачей знали о методах и способах лечения таких пациентов, и 53,4% смогли применить их на практике [6].

Существует несколько теорий развития аутизма.

Генетическая теория основана на предположении, что в геноме человека есть хромосомные участки, связанные с рас, в которых расположены гены-кандидаты, кодирующие различные нейрхимические процессы. Некоторые из этих генов связаны с дофаминовой и серотониновой системами, нейропептидами и нейротрофическими факторами, а также с генами, связанными с иммунной системой [1].

Ряд исследователей объясняет возникновение рас отклонениями в формировании мозжечка и лимбической системы в 30 недель беременности [7].

Дизнейроонтогенетическая теория утверждает, что рас объясняются нарушениями формирования нервной системы на ранних этапах развития. У 54% пациентов, страдающих рас, обнаруживаются дефекты формирования головного мозга, возникшие в сроке до шести недель беременности [8]. Дети с рас имеют уменьшенный объем височной доли головного мозга, изменения в структуре мозжечка, недоразвитие червя мозжечка и ствола мозга, аномальное строение мозолистого тела [9]. Также у детей с ранним детским аутизмом часто встречается местное расширение лобной коры [10].

Существует мнение, что нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, такие как гастрит, гастро-эзофагальная рефлюксная болезнь, неспецифический язвенный колит, могут быть связаны с расстройствами сна, поведенческими отклонениями и неврологическими симптомами рас. Это связано с тем, что нарушение пищеварения и образование токсических веществ влияют на формирование мозга [11]. Кроме того, хронические гастроудениты, особенно с моторно-эвакуаторными нарушениями, могут привести к снижению базовой секреции слюны, что в свою очередь

может привести к увеличению кариеса у детей с этой патологией [13].

Нейрохимическая теория происхождения рас связывает различные расстройства с нарушениями в работе определенных нейромедиаторных систем, таких как глутаматная, холинергическая, серотонинергическая, дофаминергическая и гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) эргическая системы. Эти нейромедиаторы влияют на передачу нервных импульсов и играют важную роль в функционировании мозга.

Нейрохимическая теория предполагает, что при расстройствах могут изменяться скорость синтеза или обмена нейромедиаторов. Эта теория находит подтверждение в результате ряда исследований. Например, было доказано нарушение метаболизма дофамина у людей, страдающих от различных расстройств [14]. Также у таких людей наблюдается изменение уровня серотонина, который отвечает за регуляцию аппетита, режима сна и бодрствования, чувствительности к боли и настроения [15]. Повышение уровня серотонина может привести к галлюцинациям и нервно-мышечным расстройствам. Кроме того, у многих аутистов отмечается увеличение концентрации глутамата как в крови, так и в головном мозге. Глутамат играет важную роль в памяти, обучении, формировании нервной системы, росте и дифференциации нейронов [16]. Такие изменения в уровне глутамата могут влиять на функционирование мозга и способность к обучению у людей с расстройствами. Таким образом, нейрохимическая теория происхождения рас предлагает объяснение связи между расстройствами и нарушениями в работе нейромедиаторных систем. Она устанавливает взаимосвязь между изменениями в уровне медиаторов, таких как дофамин, серотонин и глутамат, и проявлениями различных расстройств. Внимание к нейрохимическому аспекту рас рассеивает свет на их происхождение и может помочь в разработке эффективных методов лечения и улучшении качества жизни людей, страдающих от таких расстройств.

Метаболическая теория — одна из ведущих концепций в сфере научных исследований, привлекающая массу интереса и обсуждений. В последнее время она обрела особую актуальность, основываясь на работе группы ученых из США под руководством Роберта Навио. Группа ученых предполагает, что если молекулы пестицидов и других химических веществ взаимодействуют с генами в раннем возрасте, то это может привести к нарушениям в развитии организма и, возможно, стать причиной возникновения определенных заболеваний в дальнейшем. С помощью анализа крови новорожденных младенцев на наличие метаболитов, ученые считают, что таким образом можно прогнозировать риск развития указанных состояний. Это открытие имеет огромную значимость для медицины и помогает повысить эффективность профилактики и лечения определенных заболеваний, находясь на стадии их раннего формирования. Однако, несмотря на важность этой работы, сторонники метаболической теории сталкиваются с критикой и отрицанием со стороны других специалистов. Одна из основных претензий заключается в отсутствии достаточного количества исследований, подтверждающих данную гипотезу, и в необходимости проведения более глубокого анализа данных. Тем не менее, установленная связь между молекулами метаболитов и генами открывает новые горизонты в понимании процессов, происходящих в

организме человека, а также влияния окружающей среды на его здоровье. Эти исследования могут послужить отправной точкой для проведения более глубоких исследований и разработки новых методов профилактики и лечения различных заболеваний, основанных на молекулярных механизмах взаимодействия метаболитов с генами. [17].

Окислительный стресс, аутоиммунная и опиоидная - все это лишь несколько из множества теорий происхождения рас. Однако, помимо них существуют и другие исследования, предлагающие свои объяснения для возникновения этого расстройства [1].

Для того чтобы врачу-стоматологу понять, что перед ним ребенок с рас, необходимо обратить внимание на клинические проявления данного заболевания. В данной патологии были выделены три основных диагностических критерия рас, которые могут быть определены уже в возрасте до трех лет [18, 19]. Они служат важными указателями для определения присутствия данной патологии у пациента.

Важно отметить, что аутизм - это обширное и разнообразное расстройство, которое может проявляться по-разному у разных пациентов. Каждый случай требует индивидуального подхода и тщательного анализа клинических признаков для точной диагностики и последующего лечения.

1. Когда речь заходит о нарушении социального взаимодействия, важно отметить, что такой дефект проявляется в неспособности использовать взгляд, мимику и жесты при общении с другими людьми. Дети с таким расстройством не проявляют интереса к чувствам и увлечениям сверстников, что создает преграды в установлении нормальных социальных связей.
2. Кроме того, качественные нарушения общения также вступают в игру. Отсутствует нормальное развитие умения разговаривать, невозможность создания и поддержания диалога, а также стереотипность в речи и использование эхолалии - мгновенной или отсроченной эхоповтора. Более того, данные дети не проявляют активного участия в игре, что является характерным признаком.
3. Наиболее очевидная черта этих расстройств - ограниченные и повторяющиеся модели поведения, интересов и действий. Дети проявляют чрезмерный интерес к определенным игровым предметам и часто занимаются однообразными движениями своих конечностей. Рутинность здесь тоже играет большую роль, поскольку дети с расстройствами обычно придерживаются строгого расписания и предпочитают предсказуемость в своей жизни. Таким образом, проблема нарушения социального взаимодействия, качественных общих навыков и поведения является довольно серьезной и требует специального внимания со стороны родителей, педагогов и специалистов.

Помимо этого, для РАС характерна избыточная сенсорная чувствительность в одном или нескольких из пяти чувств, синдром дефицита внимания с гиперактивностью, когнитивные нарушения и особые интересы. Когнитивные нарушения наблюдаются у 70 % и выражены у 40 % людей с РАС [20].

Для РАС характерно множество коморбидных состояний, которые затрудняют диагностику данного заболевания. К сопутствующим психическим заболеваниям относятся шизофрения и психозы, расстройства настроения,

тревожные состояния, расстройства личности [21]. При этом у 50 % детей с аутизмом уровень интеллекта выше, а у 50 % - ниже среднего [22].

Рас (Расстройство аутистического спектра) - это неврологическое состояние, характеризующееся ограниченными социальными и коммуникативными навыками, отсутствием эмоциональной взаимосвязи и повторяющимися стереотипными поведенческими шаблонами. Помимо этого, для рас характерна избыточная сенсорная чувствительность в одном или нескольких из пяти чувств. Люди с рас также могут иметь синдром дефицита внимания с гиперактивностью, когнитивные нарушения и особые интересы. Важно отметить, что когнитивные нарушения наблюдаются у 70% людей с рас, при этом они выражены более явно у 40% пациентов. Когнитивные изменения усложняют диагностику и лечение данного неврологического заболевания. [20].

Диагностика рас также затрудняется множеством коморбидных состояний, которые часто сопутствуют этому расстройству. К ним относятся шизофрения и психозы, расстройства настроения, тревожные состояния и расстройства личности. Эти сопутствующие психические заболевания могут усложнить процесс диагностики и требуют комплексного подхода в лечении. Интересно отметить, что у 50% детей с рас уровень интеллекта выше среднего, в то время как у других 50% уровень интеллекта ниже. Это свидетельствует о том, что рас не является прямым индикатором уровня интеллектуального развития. В целом, рас (расстройство аутистического спектра) - это сложное неврологическое состояние, характеризующееся социальными и коммуникативными ограничениями, поведенческими шаблонами, сенсорной чувствительностью, сопутствующими психическими заболеваниями и когнитивными нарушениями. Для достижения наилучших результатов в лечении и поддержке людей с рас, необходим индивидуальный и комплексный подход, а также понимание и поддержка общества. [22].

Говоря о соматической патологии, следует отметить, что страдающие РАС имеют следующие состояния, влияющие на стоматологическое здоровье: искривление позвоночника (51,6 %), нарушения речи (29 %), аденоиды (9,7 %), ротовое и смешанное дыхание (58,1 и 32,2 %, соответственно). Инфантильный тип глотания регистрируется в 74,2 %, а вялое жевание - в 51,6 % случаев. Из вредных привычек отмечаются сосание большого пальца (12,9 %), закусывание нижней губы (22,6 %), прокладывание языка между зубами (51,6 %) [23]. Также у детей с РАС происходит поздняя смена молочных зубов на постоянные, встречается гипоплазия эмали и ослаблен мышечный тонус. Они очень избирательны в еде и предпочитают мягкую и сладкую пищу, которую долго держат во рту, прежде чем проглотить [24]. Для детей с РАС характерны проблемы с общением, заторможенность, неудовлетворительная гигиена полости рта, повышенное слюноотделение или ксеростомия, острое течение кариеса. Указанные причины и сопутствующая патология в совокупности приводят к развитию вредных стоматологических привычек и формированию патологического прикуса [25].

Формы расстройств аутистического спектра

Заболевание, в зависимости от его тяжести и формы, может проявляться по-разному. Некоторые пациенты соответствуют образу жизни обычного человека, проводя свою жизнь без особых ограничений. Однако у части из них

могут быть серьезные отклонения, которые делают невозможным самостоятельное выполнение повседневных действий [19].

Синдром Аспергера относится к легкой форме расстройств аутистического спектра. Однако, в отличие от других форм аутизма, снижение интеллектуальных способностей и нарушение речи не характерны для этого синдрома. Синдром Каннера, в свою очередь, является классической формой расстройств аутистического спектра. Главными проявлениями этого синдрома являются эмоциональная бедность, нарушение социализации и стереотипность в движениях [26].

Синдром Ретта характеризуется прогрессирующим поражением центральной нервной системы. Наследственные генетические нарушения в раннем детстве приводят к тяжелой инвалидности, связанной с энцефалопатией. Это психоневрологическое заболевание встречается у девочек. Дети с этим синдромом неспособны к обучению и самостоятельному передвижению [27]. Атипичный аутизм развивается у них в более позднем возрасте, после трех лет. Диагностика детского аутизма по МКБ-10 определяется на основании одного или двух критериев [28].

Стоматологическое здоровье детей с РАС

Соблюдение гигиены полости рта у пациентов с расстройствами (РАС) представляет определенные трудности. Эти трудности связаны с нарушением мелкой моторики, трудностью в обучении, повышенной чувствительностью к щетинкам зубной щетки, вкусу и запаху средств для индивидуальной гигиены полости рта [24]. Однако, для обучения правильному чистке зубов у пациентов с РАС предложено использовать "визуальные поддержки", основанные на коммуникационной системе обмена изображениями. Эти изображения создаются с целью помочь детям с РАС освоить различные бытовые ситуации, включая чистку зубов.

Согласно проведенному исследованию, удалось научить детей с РАС регулярно чистить зубы с использованием таких "визуальных поддержек", что привело к улучшению значений гигиенического и пародонтального индексов. Важно отметить, что 75,7% родителей считают такое обучение сложным, но все 100% респондентов признают его высокую эффективность [29].

Это исследование и применение "визуальных поддержек" в обучении гигиене полости рта являются значимыми шагами в повышении эффективности ухода за ротовой полостью у пациентов с РАС. Данные результаты подтверждают важность индивидуального и подхода, основанного на инновационных методах, в обучении и поддержке пациентов с особенностями в моторике и восприятии. Подобные подходы могут быть полезны и в дальнейшем совершенствовании ухода за полостью рта у данной категории пациентов.

Аутизм – это типичное коморбидное состояние, которое часто сопровождается диспраксией. Диспраксия представляет собой своеобразное двигательное расстройство, которое не вызывает параличей или нарушений мышечного тонуса, но при этом дети испытывают трудности с координацией и выполнением сложных и целенаправленных движений [30]. Одним из негативных последствий диспраксии являются проблемы с гигиеной полости рта и травмы слизистой оболочки [22, 31]. Гигиеническое состояние полости рта у более чем половины

детей с рас (54%) является очень плохим, что приводит к высокой интенсивности кариеса. Дети с рас также подвержены большому количеству кариеса молочных зубов в сравнении с общим населением. Это связано с поздней сменой прикуса. У детей с данной проблемой также часто наблюдается гингивит средней степени тяжести [32].

Фармакологические препараты, принимаемые аутистами, включают в себя антипсихотики и ноотропы. Они предназначены для коррекции психических и неврологических расстройств, связанных с аутизмом. Однако, стоит отметить, что многие из таких препаратов содержат значительное количество сахара, что может оказывать негативное влияние на здоровье пациента. Известным побочным эффектом данных лекарственных средств является ксеростомия, что проявляется сухостью в полости рта. Это явление может быть неприятным для пациентов и требовать дополнительных мер по увлажнению слизистой оболочки рта. В свете вышеизложенного, важно учитывать особенности и рекомендации при применении препаратов для аутистических пациентов, особенно в контексте их состава и возможных побочных эффектов. Такой подход поможет обеспечить максимальную эффективность лечения, минимизируя негативные последствия для здоровья пациента [1, 22].

В результате снижения скорости нестимулированной секреции ротовой жидкости при развитии кариесогенной ситуации происходит сдвиг pH в кислую сторону, изменяется микробный состав в полости рта. Вследствие недостатка слюны наблюдается более тяжелое течение воспалительных процессов [33]. В таких условиях активируется перекисное окисление липидов, что приводит к прогрессированию деструкции клеточных мембран, запуску апоптоза и развитию «окислительного стресса». Все эти процессы негативно сказываются на здоровье полости рта [25]. Именно на этом основана зависимость между распространенностью и активностью кариеса, недостаточной гигиеной и воспалением слизистой оболочки полости рта и психоневротическими расстройствами [34].

Трудности в оказании стоматологической помощи детям с РАС

К сожалению, найти стоматолога, специализирующегося на лечении детей с рас, оказывается довольно сложно. Эта проблема вызвана не только недостатком специалистов в данной области, но и сниженным приоритетом здоровья полости рта у родителей таких детей. Они склонны откладывать походы к стоматологу на второй план, считая, что у их детей есть более важные здоровотворные проблемы. Более того, многие дети с рас страдают дентофобией — страхом перед стоматологическими процедурами. Установить контакт и общаться с такими детьми представляет трудность для специалистов-стоматологов. Но, как правило, их большой проблемой является отсутствие государственного финансирования стоматологических услуг, в результате чего стоимость лечения значительно возрастает [22, 35, 36].

Факторы, затрудняющие стоматологический прием пациентов с РАС

При проведении стоматологического лечения у детей с психоневрологическими расстройствами наблюдается неадекватная реакция, которая в большинстве случаев доходит до агрессии. Эта реакция является следствием серьезности расстройства [25]. Для подобных пациентов посещение стоматолога становится стрессом. Увеличение

их сенсорной чувствительности вызывает реакцию на вкус и запах стоматологических материалов, латексных перчаток, холодных металлических инструментов, яркого света рефлектора, а также шума бормашины и слюноотсоса. Ребенок может по-иному реагировать на прикосновения и цвет медицинской одежды. Людей с расстройствами пугает необходимость долго сидеть неподвижно в стоматологическом кресле, которое регулируется врачом. Ребенок теряет контроль над ситуацией. Отрицательное влияние оказывает медицинская маска, закрывающая лицо врача. В данном случае это особенно обусловлено тем, что пациенты, страдающие аутизмом, не могут смотреть в глаза собеседника и фокусируются на его губах, которые, в свою очередь, закрыты [22, 37].

Подготовка ребенка с РАС к стоматологическому приему

Качественная подготовка к визиту может существенно облегчить весь процесс приема как для врача, так и для самого пациента. Прежде всего, рекомендуется отправить родителям ребенка анкету, включающую вопросы о нарушениях сенсорной чувствительности и других особенностях ребенка. Это поможет координировать время визита и позволит более детально подготовиться к осмотру. Для того чтобы ребенок лучше понял, какие манипуляции будут проводиться во время визита, рекомендуется предварительно выслать ему перчатки, маску, одноразовое зеркало и вату. Это поможет ребенку привыкнуть к ощущению данных предметов во рту и научиться держать рот открытым. Дополнительно, родители могут читать с ребенком рассказы, посвященные посещению стоматолога, такие как «Я знаю, почему я чищу зубы», «Топси и Тим ходят к стоматологу» и «Сенситив Сэм посещает стоматолога». Истории такого рода могут помочь ребенку лучше понять и осознать важность поддержания здоровья зубов и полости рта. Также, при замене мануальной зубной щетки на электрическую, пациент в дальнейшем, как правило, испытывает меньший страх перед стоматологической установкой. Это может случиться благодаря более легкому и приятному ощущению от использования электрической щетки. В итоге, грамотная подготовка к визиту к стоматологу с учетом особенностей каждого пациента может значительно облегчить и сделать более комфортным весь процесс приема и лечения у данного специалиста. [31, 38] [22]

Перед походом к стоматологу родители должны обязательно посетить поликлинику и сфотографировать врача и его кабинет. Это поможет ребенку визуализировать место, где ему предстоит провести время и снизить уровень тревожности. Целью является минимизировать время, проведенное в очереди либо в идеале вообще его устранение. Для достижения этой цели эффективно использовать так называемые "визуальные поддержки", которые представлены фотографиями, иллюстрирующими каждый этап лечения [38-40].

Особенности стоматологического приема детей, страдающих РАС

Для достижения эффективного стоматологического лечения у детей необходимо в первую очередь оценить их уровень стоматологического комплаенса. Для этого мы предлагаем использовать "анкету для определения уровня стоматологического комплаенса у детей". Это позволит нам получить полную картину о том, насколько ребенок следует рекомендациям и инструкциям врача. Важно отметить, что

есть группа детей, которые имеют психоневрологические расстройства или низкий уровень готовности выполнять врачебные рекомендации. Для них рекомендуется увеличить количество "адаптивных" визитов в стоматологическую клинику до десяти. Это даст возможность более подробно изучить состояние зубов и полости рта у этих детей, а также провести дополнительное лечение и дать рекомендации, учитывая их индивидуальные особенности и потребности. Повышение комплаентности у всех детей является нашей целью, ведь чем лучше они следуют инструкциям врача и заботятся о своих зубах, тем меньше возникает вероятность развития заболеваний полости рта и затрат на дорогостоящее лечение в будущем. Мы готовы предоставить всю необходимую помощь и рекомендации, чтобы дети нашей клиники имели здоровые зубы и уверенную улыбку. Наша команда опытных специалистов сделает все возможное, чтобы сделать визиты в стоматологическую клинику комфортными и приятными для каждого ребенка. Вместе мы сможем достичь наилучших результатов и создать здоровую улыбку, которая останется с детьми на всю жизнь. [25].

При стоматологических манипуляциях рекомендуется использовать пластиковые инструменты вместо металлических. Это связано с тем, что пластик не ощущается холодным и не вызывает неприятных ощущений у пациента. Когда речь идет о полоскании полости рта, лучше использовать обычную воду вместо антисептиков. Это особенно важно для пациентов с повышенной чувствительностью, поскольку вкус и запах антисептиков могут оказаться слишком сильными для таких людей. Кроме того, было бы полезно разрешить родителям или сопровождающим лицам присутствовать на приеме. Присутствие этих лиц поможет врачу наладить контакт с ребенком, особенно если речь идет о приеме детей. Высокая тревожность у детей может быть преодолена в присутствии родителей или близких лиц, которые смогут успокоить ребенка. В заключение, использование пластиковых инструментов при стоматологических процедурах, применение обычной воды для полоскания полости рта и разрешение родителям или сопровождающим лицам присутствовать на приеме являются важными факторами, которые обеспечат более комфортное и безопасное взаимодействие между врачом и пациентом. [19].

Общаясь с пациентом с РАС, нужно говорить короткими фразами, делать паузу между предложениями длительностью до пяти секунд и произносить слова очень медленно. Следует стараться не употреблять в речи приказы, т.к. для детей с РАС характерно патологическое избегание требований. Для того чтобы пациент не сопротивлялся стоматологическим вмешательствам, лучше использовать принцип «скажи - покажи - сделай». При этом сначала стоматолог говорит, что собирается сделать, затем показывает это вне полости рта, и только потом переходит к

манипуляции. Также хорошо помогает принцип «сейчас - потом». Врач может сказать: «Сейчас я почищу тебе зубы, потом ты встанешь с кресла, сейчас я обработаю полость, потом ты пойдешь домой» [22, 37, 38]. Нужно чаще употреблять имя пациента, чтобы ребенок понял, что стоматолог обращается к нему. В речи врача нужно оставить только ключевые слова, без лишних распространений. Если нужно о чем-то попросить ребенка, делать это лучше без частицы «не». Например, вместо фразы «Не закрывай рот», лучше сказать: «Оставь рот открытым». Предлагая что-то на выбор, следует сокращать варианты до минимума. Так как у людей с РАС отсутствует образное мышление, не нужно использовать метафоры и сравнения. Жесты и мимика также не сделают слова врача яснее [39].

Для повышения комфорта при проведении стоматологических процедур пациентам с РАС (расстройством аутистического спектра) рекомендуется применять седацию или общее обезболивание. Эти вмешательства проводятся при наличии письменного согласия родителей ребенка. При седации сознание у пациента сохраняется, однако он реагирует на определенные речевые команды или на сочетание речевых стимулов с незначительным тактильным воздействием [24]. Для седации применяется мидазолам – снотворное фармакологическое средство, производное бензодиазепина [41]. Санация полости рта проводится в одно или два посещения с интервалом 5-8 дней. За время одного визита удастся пролечить до 3-5 зубов [42]. Преимуществом общего обезболивания считается возможность выполнить большой объем процедур за одно посещение, пролечить и удалить все требующие этого зубы.

Стоматологическое лечение детей с расстройствами артикуляции и речи не ограничивается лишь санацией полости рта. Для успешной коррекции таких проблем необходима помощь узких специалистов, включая ортодонта, логопеда и фониатра. Взаимодействуя совместно, эти профессионалы выявляют основные причины и устраняют вредные привычки, разрабатывают комплексную программу миогимнастики и лечебной физкультуры для тренировки мышц языка, жевательной и мимической мускулатуры [24]. Наличие такого множества специалистов в команде позволяет обеспечить оптимальное лечение и максимальный положительный результат для детей с расстройствами в полости рта и речевой сфере. [24].

Анализ литературы показал, по заболеваниям детей аутистического спектра имеется много информации по разным заболеваниям ротовой полости, анатомо-физиологических нарушений, но нет единой комплексной программы оказания стоматологической помощи при этом заболевании. Таким образом, необходимо разработать комплексную программу лечения стоматологических помощи у больных расстройствами аутистического спектра.

Список литературы:

1. Клинико-биологические аспекты расстройств аутистического спектра. Под ред. Н.В. Симашковой, Т.П. Ключник. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 288 с. +Simashkova NV, Klushnik TP, eds. Clinical and biological aspects of autism spectrum disorders. Moscow: GEOTAR-Media; 2016 (In Russ).]
2. Международная классификация болезней 10-го пересмотра. [International Classification of Diseases, 10th revision (In Russ).] URL: <https://mkb-10.com/index.php?pid=4429> (Accessed December 22, 2019)

3. Wing L, Gould J. Severe impairments of social interaction and associated abnormalities in children: Epidemiology and classification. *J Autism Dev Disord*. 1979;9(1):11-29.
4. Anagnostou E, Hansen R. Medical treatment overview: Traditional and novel psychopharmacological and complementary and alternative medications. *Curr Opin Pediatrics*. 2011;23(6):621-7.
5. Cardemil EV, O'Donnell EH, Esposito-Smythers C, D'Eramo KS, Derrick BE, Spirito A, et al. Depressive symptoms in low-income, urban adolescents: Cognitive and contextual factors. *J Prev Interv Community*. 2014;42(3):183-95.
6. Eades D, Leung P, Cronin A, Monteiro J, Johnson A, Remington A. UK dental professionals' knowledge, experience and confidence when treating patients on the autism spectrum. *Br Dent J*. 2019;227(6):504-10.
2. Юров Ю.Б., Ворсанова С.Г. Молекулярно-цитогенетические исследования хромосомных аномалий и нарушений при нервно-психических заболеваниях: поиск биологических маркеров для диагностики. *Вестник РАМН*. 2001;7:26-31. [Yurov YuB, Vorsanova SG. Molecular cytogenetic studies of chromosomal abnormalities and disorders in neuropsychiatric diseases: search for biological markers for diagnosis. *Bulletin of the RAMS*. 2001;7:26-31 (In Russ).]
3. Piven J, Gayle J, Chase G, Fink B, Landa R, Wzorek MM, Folstein SE. A family history study of neuropsychiatric disorders in the adult siblings of autistic individuals. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry*. 1990;29(2):177-83.
4. Hashimoto T, Tayama M, Miyazaki M, Fujii E, Harada M, Mi-yoshi H, et al. Developmental brain changes investigated with proton magnetic resonance spectroscopy. *Dev Med Child Neurol*. 1995;37(5):398-405.
5. Carper RA, Courchesne E. Localized enlargement of the frontal cortex in early autism. *Biol Psychiatry*. 2005;57(2):126-33.
6. Accardo P, Bostwick H. Zebras in the living room: The changing faces of autism. *J Pediatrics*. 1999;135(5):533-5.
7. Torrente F, Anthony A, Heuschkel RB, Thomson MA, Ashwood P, Murch SH. Focal-enhanced gastritis in regressive autism with features distinct from Crohn's and *Helicobacter pylori* gastritis. *Am J Gastroenterology*. 2004;99(4):598-605.
8. Петрова А.П., Суетенков Д. Е. Комплексная профилактика кариеса у детей с гастродуоденальной патологией. *Гигиенист стоматологический - 10 лет в России*. 2011;1:216-9 [Petrova AP, Suetenkov DE. Comprehensive prevention of dental caries in children with gastroduodenal pathology. *Dental hygienist - 10 years in Russia*. 2011;1:216-9 (In Russ).]
9. Lelord G, Hérault J, Perrot A, Hameury L, Lenoir P, Adrien JL, et al. Childhood autism: A relating deficiency due to a developmental disorder of the central nervous system. *Bulletin de L'Académie Nationale de Médecine*. 1993;177(8):1423-30.
10. Hranilovic D, Bujas-Petkovic Z, Tomicic M, Bordukalo-Niksic T, Blazevic S, Cicin-Sain L. Hyperserotonemia in autism: Activity of 5HT-associated platelet proteins. *J Neural Transm*. 2009;116(4):493-501.
11. Shinohe A, Hashimoto K, Nakamura K, Tsujii M, Iwata Y, Tsuchi-ya KJ, et al. Increased serum levels of glutamate in adult patients with autism. *Prog Neuro-Psychopharmacol Biol Psychiatry*. 2006;30(8):1472-77.
12. Прогнозирование риска аутизма может начаться с капли крови [Predicting the risk of autism can start with a drop of blood (In Russ).] URL: <https://ucsdnews.ucsd.edu/feature/predicting-autism-risk-may-begin-with-a-drop-of-blood> (Accessed February 17, 2020).
13. Brentani H, Silvestre C de Paula, Bordini D, Rolim D. Autism spectrum disorders: An overview on diagnosis and treatment. *Rev Bras de Psiquiatr*. 2013;35:62-72.
14. Национальное аутистическое общество. Dental care and autism. [The national autistic society. Dental care and autism (In Russ).] URL: <https://www.autism.org.uk/professionals/health-workers/dentists-info.aspx> (Accessed January 05, 2020).
15. My world is not your world. What is an autism spectrum disorder? and where does Asperger Syndrome fit into this picture? URL: www.hale.ndo.co.uk/autism/index.htm (Accessed January 05, 2020).
16. Vannucchi G, Masi G, Toni C, Dell'Osso L. Clinical features, developmental course, and psychiatric comorbidity of adult autism spectrum disorders. Cambridge University Press. 2013;19(2):1-8.
17. Bellis W. Autistic spectrum disorder: What should you know? *Dental Nursing*. 2016;12(1):17-9.
18. Чуйкин С.В., Галеев Р.В., Галеева Р.Р. Стоматологический статус детей с аутизмом, проживающих в регионе с эко-токсикантами. *Проблемы стоматологии*. 2019;15(2):84-8. [Chuiкин SV, Galeev RV, Galieva RR. Dental status of children with autism living in the region with ecotoxicants. *Problems of Dentistry*. 2019;15(2):84-8 (In Russ).]
19. Кисельникова Л.П., Дроботько Л.Н., Милосердова К.Б. Оказание стоматологической помощи детям с расстройствами аутистического спектра. *Аутизм и нарушения развития*. 2017;15(3):9-15 [Kiselnikova LP, Drobotko LN, Miloserdova KB. Dental care for children with autism spectrum disorders. *Autism and developmental disorders*. 2017;15(3):9-15 (In Russ).]

20. Krishnan KR, Doraiswamy PM, Clary CM. Clinical and treatment response characteristics of late-life depression associated with vascular disease: a pooled analysis of two multicenter trials with sertraline. *Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry*. 2001;25:347-61
21. Autism: Recognition, referral and diagnosis of children and young people on the autism spectrum. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22624178>. (Accessed January 04, 2020).
22. Юров И.Ю., Ворсанова С.Г., Воинова-Улас В.Ю. Эпигенетические исследования синдрома Ретта как адекватной модели аутистических расстройств. *Журнал неврологии и психиатрии*. 2005;7:4-11. [Yurov IYu, Vorsanova SG, Voinova-Ulas VYu. Epigenetic studies of Rett syndrome as an adequate model of autistic disorders. *Journal of Neurology and Psychiatry*. 2005;7:4-11 (In Russ).]
23. Якубова И.И., Ципан С.Б. Стоматологические проблемы детей с расстройствами аутистического спектра и пути их решения. *Стоматология детского возраста и профилактика*. 2019;2:67-70. [Yakubova II, Zipan SB. Dental problems of children with autism spectrum disorders and their solutions. *Children Stomatology and Prevention*. 2019;2:67-70 (In Russ).]
24. Al-Batayneh OB, Nazer TS, Khader YS, Owais AI. Effectiveness of a tooth-brushing programme using the picture exchange communication system (PECS) on gingival health of children with autism spectrum disorders. *Eur Arch Paediatr Dent*. 2019. doi: 10.1007/s40368-019-00485-x
25. Диспраксия у детей. Под ред. В.М. Шайтор, В.Д. Емельянова. м.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. 108 с. [Shaitor VM, Emelyanov VD, eds. *Dyspraxia in children*. Moscow: GEOTAR-Media; 2017 (In Russ).]
26. «Особенные» дети и их лечение. ["Special" children and their treatment (In Russ).] URL: <https://stomweb.ru/articles/detskaya-stomatologiya/osobennye-deti-i-ih-lechenie> (Accessed November 03, 2019).
27. Алексеева Е.О., Ковалевский А.М. Эффективность программы профилактики стоматологических заболеваний у детей с аутизмом. *Клиническая стоматология*. 2019;3:62-3 [Alek-seeva EO, Kovalevsky AM. The effectiveness of the program of prevention of dental diseases in children with autism. *Clinical Dentistry*. 2019;3:62-3 (In Russ).]
28. Sierant ML, Bartlett JD. Stress response pathways in amelo-blasts: Implications for amelogenesis and dental fluorosis. *Cells*. 2012;1:631-45.
29. Гуленко О.В., Хагурова С.Б., Быков И.М. Особенности физико-биохимических свойств ротовой жидкости у детей с кариесом зубов на фоне психоневрологических расстройств. *Вестник РУДН. Серия: Медицина*. 2017;21(3):329-38. [Gu-lenko OV, Hagurova SB, Bykov IM. Features of the physical and biochemical properties of oral fluid in children with dental caries on the background of neuropsychiatric disorders. *Vestnik RUDN. Series: Medicine*. 2017;21(3):329-38 (In Russ).]
30. Khazratov A.I. Rizaev J.A., Khusanbaeva F.A. Relationship between Chronic Kidney Disease and Oral Health // *American Journal of Medicine and Medical Sciences* №5(12), p. 455-462, 2022
31. JA Rizaev, AI Khazratov, AN Makhmudova, MK Kamariddinzoda the use of tenoten for outpatient oral surgery in children // *Journal of Modern Educational Achievements*, №3(3), p. 10-19, 2023
32. Хазратов, А. И., Абдуллаев, Т. З., Фуркатов, Ш. Ф., & Нарзиева, Д. Б. (2023). Особенности течения туберкулёза у подростков. *Pedagogical sciences and teaching methods*, 2(19), 87-94.
33. Iskhakova, Z. S., Iskhakova, F. S., & Narzieva, D. B. (2022). THE USE OF OSTEOGENIC MATERIAL TO REPLACE JAW CAVITY DEFECTS. *Applied Information Aspects of Medicine (Prikladnye informacionnye aspekty mediciny)*, 25(4), 20-25.
34. Rizaev, J. A., Khazratov, A. I., Akhmedov, A. A., & Isaev, U. I. (2021). Morphological picture of the resistance of experimental rats against the background of carcinogenesis. *Actual problems of dentistry and maxillofacial surgery*, 677-678.
35. Rizaev, J. A., Rustamova, D. A., Khazratov, A. I., & Furkatov, S. F. (2022). The need of patients with systemic vasculitis and coronavirus infection in the treatment of periodontal diseases. *Applied Information Aspects of Medicine (Prikladnye informacionnye aspekty mediciny)*, 25(4), 40-45.
36. Isamiddinovich, M. F., JURAKHANOVA, P. B., & Akmalovich, J. E. (2022). ХАМРОҲ КАСАЛЛИКЛАРИ БОР БЕМОРЛАР ЮЗ-ЖАФ СОҲАСИ ФЛЕГМОНАЛАРИНИНГ ИММУНОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. *JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE*, 7(6).
37. Rizaev, J. A., & Bekmuratov, L. R. (2022). Prevention of tissue resorption during immediate implant placement by using socket shield technique. *Art of Medicine. International Medical Scientific Journal*, 2(3).
38. 43.Bakhtiyorovna R. S., Anvarovna A. M. Features Of the Course and Treatment of Aggressive Forms of Paradontitis // *Texas Journal of Medical Science*. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 76-82.
39. 44.Bakhtiyorovna R. S., Alisherovich M. G. CARIES IS THE APPEARANCE OF BLACK SPOTS // *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*. – 2022. – Т. 10. – №. 12. – С. 432-435.
40. 45.Botirovna S. J., Qizi Z. M. A., Qizi R. S. B. Dental periodontitis // *Texas Journal of Medical Science*. – 2021. – Т. 3. – С. 38-39.

41. 46.Bakhtiyorovna, Rahimberdiev Rustam Abdunosirovich Razzakova Shokhista. "FREQUENCY OF DENTAL ANOMALIES IN ARTIFICIALLY FED CHILDREN." Journal of Modern Educational Achievements 5.5 (2023): 180-184.
42. 47.Bakhtiyorovna R. S. THE COURSE OF AGGRESSIVE PARODONTITIS AND THE PECULIARITY OF THE COURSE OF TREATMENT //Journal of Modern Educational Achievements. – 2023. – Т. 5. – №. 5. – С. 41-47.
43. 48.Bakhtiyorovna R. S. THE EFFECTIVENESS OF ANTI-MALARIA MEASURES CARRIED OUT AT DIFFERENT TIMES OF THE YEAR //Journal of Modern Educational Achievements. – 2023. – Т. 5. – №. 5. – С. 35-40.
44. 49.Bakhtiyarovna, R. S., Alisherovich, M. G., Lazizbek, I., & Shakhboz, A. (2023). WAYS TO IMPROVE DENTAL CARE IN CHILDREN. Journal of Modern Educational Achievements, 4(4), 153-157.
45. 50.Bakhtiyarovna R. S. et al. APPLICATION OF MODERN FILLING MATERIALS IN PEDIATRIC DENTIST

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000